

СОЗДАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНО-ФАГОВОГО КОНСОРЦИУМА КАК ОСНОВЫ БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОГУРЦА И ТОМАТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Левченко Д.Д.

Научный сотрудник ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13837223>

Аннотация. На основе бактерий *Bacillus licheniformis* 25 с антифунгальной активностью и фагов фитопатогенных бактерий *Pseudomonas phage P11* и *Xanthomonas phage X69* создан бактериально-фаговый консорциум комплексного действия, способный контролировать развитие возбудителей корневых гнилей и бактериальных инфекций огурца и томата в условиях малообъемной гидропоники. С использованием консорциума разработан фитозащитный биопрепарат «БациФагКомпозит», биологическая эффективность которого против комплекса грибных и бактериальных болезней на огурце составила 50-65 %, на томате – 48-66 %, прибавка урожая достигала 3,1- 3,4 кг/м².

Ключевые слова: бактерии-антагонисты, бактериофаги, консорциум, биопрепарат, огурец, томат, гидропоника, корневая гниль, бактериоз.

Для обеспечения эффективной защиты овощных культур от болезней важное значение имеет создание экологически безопасных микробных препаратов, способных контролировать развитие смешанных инфекций, приводящих к наиболее значительным потерям урожая. Для борьбы с грибными инфекциями наиболее часто используются бактерии-антагонисты рода *Bacillus*, синтезирующие широкий спектр метаболитов с антифунгальным действием [1]. Эффективным средством биологической защиты от бактериальных заболеваний являются бактериофаги, разрушающие клетки фитопатогенных бактерий, возбудителей бактериозов [2]. Новым перспективным направлением исследований является создание биопрепаратов с широким спектром антимикробного действия на основе бактерий с антифунгальной активностью и вирулентных бактериофагов, обеспечивающих комплексную защиту сельскохозяйственных культур.

С целью создания консорциума были отобраны устойчивые к температурному воздействию и ультрафиолетовому излучению фаги X69 и P11, проявляющие литическую активность в отношении бактериальных возбудителей болезней огурца и томата (*Pseudomonas syringae* БИМ В-239, *P. syringae* БИМ В-266, *P. syringae* БИМ В-267, *P. syringae* БИМ В-268, *Xanthomonas campestris* БИМ В-1587), а также штамм бактерий *B. licheniformis* 25, обладающий высокой антагонистической активностью к грибным фитопатогенам (табл.1).

Совместимость культур подтверждена тем, что бактериофаги *Pseudomonas phage P11* и *Xanthomonas phage X69* не обладают литической активностью в отношении бактерий *Bacillus licheniformis* 25, а метаболиты, содержащиеся в культуральной жидкости бактерий-антагонистов, не оказывают негативного влияния на цикл развития бактериофагов. На основе консорциума наработан экспериментальный образец биопрепарата «БациФагКомпозит», представляющий собой смесь бактериальной культуральной жидкости и фаголизатов в соотношении 2:1:1, характеризующийся титром вирусных частиц

4,8·10⁹ БОЕ/мл и бактериальных клеток 1,0·10⁹ КОЕ/мл. Проведена оптимизация технологических параметров культивирования бактерий-антагонистов, бактерий-хозяев и бактериофагов в лабораторных условиях, разработан лабораторный регламент получения биопрепарата «БациФагКомпозит». В течение трех месяцев хранения бактериально-фагового консорциума значительного снижения титра клеток бактерий-антагонистов и жизнеспособных фаговых частиц не выявлено, что свидетельствует о стабильности полученного микробного препарата.

Таблица 1 – Антифунгальная активность *B. licheniformis* 25

Штамм бактерий	Диаметр зоны задержки роста тест-объекта, мм			
	<i>Alternaria alternata</i>	<i>Cladosporium cladosporioides</i>	<i>Botrytis cinerea</i>	<i>Fusarium oxysporum</i>
<i>B. licheniformis</i> 25	25,0±0,4	28,0±0,7	30,0±0,7	29,0±0,5
<i>B. velesensis</i> БИМ В-439Д (контроль)	20,0±0,6	21,0±0,6	22,0±0,7	21,0±0,6

В теплицах ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» на культуре огурца (весеннее-летний культурооборот) и томата (продленный оборот) в 2023-2024 гг. проведены производственные опыты по изучению биологической и хозяйственной эффективности биопрепарата «БациФагКомпозит». Рабочий раствор препарата (2%) применялся в период вегетации путем внесения в систему полива растений огурца (4-хкратно) и томата (5-тикратно). Установлено, что биологическая эффективность изучаемого микробного препарата против корневых гнилей и бактериозов составила на огурце – 50-65 %, на томате – 48-66 %, при этом обеспечивалась прибавка урожая томата на 1,4-3,4 кг/м², огурца – на 2,3-3,1 кг/м². Микробиологический анализ растений на момент уборки позволил определить перемещение бактериофагов по сосудистой системе культур томата и огурца. Было выявлено наличие вирусных частиц в различных органах растений: в корнях (6,7·10⁵ БОЕ/г), в стеблях (1,4·10⁵ БОЕ/г) и листьях (3,1·10⁴ БОЕ/г), что доказывает способность фагов передвигаться по растениям, тем самым оказывая пролонгированное фитозащитное действие.

Таким образом, применение препарата обеспечило оптимизацию фитосанитарного состояния посадок огурца и томата в условиях производственных теплиц за счет снижения развития болезней до хозяйственно незначимого уровня.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Свиридов А.В. [и др.] Эффективность применения биопестицида Бактавен против корневых гнилей томата защищенного грунта. Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты: сб. науч. тр. – Минск, 2020. – Т. 12. – С. 265–272.
2. Kazantseva O.A. [et al.] The Bacteriophage Pf-10—A Component of the Biopesticide “Multiphage” Used to Control Agricultural Crop Diseases Caused by *Pseudomonas syringae* Viruses. – 2022. – Vol. 14(1). – № 42. – <https://doi.org/10.3390/v14010042><https://doi.org/10.3390/v14010042>.